

**AXBOROT TIZIMLARINING FUNKTSIONAL
BO'LIMLARI**

A.A.Nabijonov

Farg'ona davlat universiteti talabasi

I.N.Tojimatov

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10450001>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi axborot tizimlarining funktsional bo'limlari, axborot texnologiyalarining maqsadlari va usullari aloqa va aloqaga ta'sir qiluvchi omillar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Axborot, texnologiya, ta'limda, AT, funktsionallik.

АННОТАЦИЯ

В этой диссертации говорится о функциональных отделах информационных систем, целях и методах информационных технологий, а также факторах, влияющих на общение.

Ключевые слова: Информация, технологии, образование, ИТ, функциональность.

ANNOTATION

This thesis talks about the functional departments of information systems, the goals and methods of information technologies, and the factors affecting communication.

Key words: Information, technology, education, IT, functionality.

Xuddi shu texnologiyalar nima uchun, ular nima uchun ixtiro qilingan va iqtisodiyot va ommaviy axborot vositalari olamiga kiritilgan? Axborot texnologiyalarining maqsadlari va usullari aloqa va aloqaga ta'sir qiluvchi omillarning butun ro'yxatini belgilaydi. Birinchidan, ular kompyuter texnikasiga xizmat ko'rsatish doirasida tijorat xizmatlarini yaxshilash va bunday xizmatlar narxini mutanosib ravishda pasaytirish uchun kerak. Ikkinchidan, iqtisodiy rivojlanishning yangi sohalarini tufayli yangi investitsiya bozorlari paydo bo'lmoqda. Bu investitsiya bozoriga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, kompyuter infratuzilmasining ma'lum savdo tarmoqlaridagi o'rni mustahkamlanmoqda. Shunga qaramay, bu biznesning xavfli qismi bo'lib, juda zaif. Shu bilan birga, noma'lum yangi tadbirkorlik hayoti tug'ilgan noma'lum "erlar" ning bir qismiga aylanadi. Shuning uchun axborot texnologiyalarining maqsadlari bir vaqtning o'zida bir strategiyani "ishga tushirish" orqali hal

ITALY

ITALY

qilinishi kerak bo'lgan bir nechta vazifalarni o'z ichiga oladi. Bu xuddi "bir tosh bilan ikki qushni o'ldirish"ga o'xshaydi..

Korporativ aktivga maksimal e'tibor berilishi kerak:

Strukturani o'rganish.

Onlayn xatti-harakatlar.

Ish parametrlarini o'zgartirish.

Funksional xususiyatlar.

Biznes muhitiga moslashish.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalari materiallar va qo'llanmalarni yaxshiroq ko'rish va taqdim etish uchun o'ziga xos qo'llanma hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga joriy etish tufayli birlamchi bilimlarning bir qismi muammolarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin. Texnologiya ko'pincha maktab o'quvchilari va talabalariga yordam beradi:

Matematik algoritmlarni yechishda.

Grafik tasvirning matnida.

Ayrim dasturlarni idrok etish sifatini yaxshilash.

Ta'limda axborot texnologiyalari

Shuningdek, informatika va axborot bazalari kabi fanlar ham kiritiladi. Ta'limda axborot texnologiyalarining maqsadi o'quvchilarning birlamchi bilimlarini amalga oshirish va qo'llash uchun yangi yo'nalishlarni ochish sifatida talqin etiladi.

Dasturchilar - bu turli xil dasturlar va ilovalarni yaratadigan texnologiya mutaxassislari. Ular, shuningdek, keyinchalik biznes jarayonlarining bir qismiga aylanadi. Axir, bugungi kunda har bir kompaniya butun korporativ tizimning ishlashini yaxshilash uchun shaxsiy kompyuterlar, telefonlardagi ilovalardan foydalanadi. Axborot texnologiyalarining bu boradagi asosiy maqsadi esa faqat tor sohada qo'llanilishi mumkin bo'lgan, lekin katta natijalarga erishish mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlarni taqdim etishdan iborat.

Masalan, transport logistikasi hech qachon maxsus texnologik vositalarsiz to'liq bo'lmaydi, chunki bu biznes yuritishning tarkibiy qismidir. Bunday kompaniyaning strategik xususiyati xizmat ko'rsatishning doimiy yangilanishidir. Zamonaviy texnologiyalarsiz kompaniya bozorini ifodalash mumkin emas, chunki logistika tovarlarni tashish bilan bog'liq. Haydovchilar bilan aloqada bo'lish va tomonlarni qabul qilish yoki jo'natish orqali siz tomonlarni kuzatishingiz, xarajatlar va kutilmagan vaziyatlarni tahlil qilishingiz, statistik ma'lumotlarga ko'ra fors-major va ehtimoliy xavflarni hisobga olishingiz mumkin. Axborot texnologiyalaridagi jarayonning maqsadi batafsil va

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

to'g'ri natijani taqdim etishdan iborat bo'lib, ular ma'lumotlar ma'lumotlari yoki shifrlangan massivlar shaklida taqdim etiladi.

AT ning asosiy usullari ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, qayta ishlash va uzatishdir. Kompyuter texnologik muhiti sharoitida bular axborot, texnologik va matematik usullardir. Texnologiya ba'zi talablarga javob beradi:

Amalga oshirishning yaxlitligi va izchilligi. Texnologiyadagi har bir jarayon to'liq taqdim etilishi kerak. Ommaviy axborot vositalaridagi dastur ishlashi uchun u funktsionallik uchun strategiyalar va rejalarni o'z ichiga olishi kerak.

Fizibilite va ajratish. Har qanday texnologiya, hatto ishlab chiqarishda ham, bir necha bosqichlarga ega bo'lishi kerak. Bu mahsulot taqdimotining to'liqligi bilan bog'liq. Har bir hayot tsikli yaxshilanishlar yoki yangilanishlarni talab qilishi mumkin. Va jarayonning bo'linishi tufayli bunga oson va tez erishish mumkin va shu bilan birga umumiy tizim zarar ko'rmaydi, bu mutaxassislar axborot texnologiyalari maqsadlarini amalga oshirish orqali erishishga harakat qilmoqdalar.

Ushbu talablar texnologiyani takomillashtirish zarurligini aniqlash uchun har bir hayot tsiklida ko'rib chiqiladi. Agar yo'q bo'lsa, u massaga kiritilishi va aloqa yaratish uchun boshqa jarayonlarga qo'shilishi mumkin.

XULOSA

Keng auditoriyaga yo'naltirilganligiga qaramasdan, axborot texnologiyalari bilan bog'liq g'oyalarni amalga oshirish uchun yangi bozorlarni ko'rib chiqish bo'yicha tahlillar davom etmoqda. Kompaniyalar ularning muvaffaqiyati raqobatchilardan ustunlik beruvchi "sirlarni" bilish va o'zlashtirishga bog'liqligiga ishonch hosil qiladi. Darhaqiqat, axborotni taqdim etishning printsipi va o'ziga xosligi tomoshabinlar oqimiga ta'sir qiladi. Agar kimdir saytdan foydalansa, ikkinchisi esa ushbu turdagi ma'lumotlar taqdimotini o'zgartiradigan bir nechta yangi echimlarni qo'llasa, tomoshabinlar endi qulayroq va dolzarb bo'lgan narsani tanlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamasiddiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). DATA MINING TEXNOLOGIYALARI METODLARI VA BOSQICHLARI HAMDA DATA SCIENCE JARAYONLAR. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
2. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

3. Tuychievich, V. M., & Nurmatovich, T. I. (2021). ЖАМИЯТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ. Н34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной, 189.
4. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI.
5. Tojimamatov, I., Mirkomil, M. M., & Saidmurod, S. (2023). BIG DATANING TURLI SOHALARDA QO'LLANILISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 61-65.
6. Tojimamatov, I., & Doniyorbek, A. (2023). КАТТА НАЖМЛИ МА'LUMOTLAR AFZALLIKLARI VA КАМЧИЛИКЛАРИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 66-70.
7. Tojimamatov, I., & Xurshidbek, R. (2023). КАТТА НАЖМЛИ МАЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШДА ҚОЛЛАНИЛАЮТГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: NOSQL, MAPREDUCE, HADOOP, ERP, SAP NOSQL ТЕХНОЛОГИЯСИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 54-60.
8. Q.R. Ortiqovich, V.R. Mamurovich MASHINALI O'QITISH МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАРИ ТАСНИФИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2 (14),804-811, 2022
9. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. Modern Science and Research, 2(5), 941-949.

